

BOEKBESPREKINGEN

A. I. Forsythe, T. A. Keenen, E. I. Organick, W. Stenberg. (Bewerker: D. Ray, Otterlo.)

FORTRAN

Uitgever: Samsom, Alphen aan den Rijn - Brussel - 1973, 286 blz. Prijs f 49,50.

door Prof. Dr. M. Euwe

Aan de omslag ontlenen wij de volgende bijzonderheden over het ontstaan van dit boek dat het resultaat is van een integratie van de engelstalige uitgave „FORTRAN language programming” van Forsythe e.a. en „A FIRST COURSE” van dezelfde auteurs. „FORTRAN” is voorts een werk uit de serie „Leerboeken informatica” welke staat onder de hoofdredactie van Prof. A. J. van 't Klooster. De Stichting „Het Nederlands Studiecentrum voor Informatica” heeft een structuur-schema voor de informatica-examens buiten het formele schoolsysteem in Nederland uitgewerkt en daarbij de volledige materie verdeeld in acht categorieën die elk twee of meer onderdelen of modules omvatten. Een van deze categorieën is „Talen (programmeertalen)” afgekort T. De vierde module van deze categorie T.4 is FORTRAN.

De inhoud van het boek is geheel afgestemd op de eisen voor het module-examen T.4. Hier is sprake van een wisselwerking: het boek betekent omgekeerd een specificatie van de leerstof voor T.4. Daarbij zijn o.a. van belang de hoofdstukken 7 en 8 handelend over wiskundige toepassingen waarin de stof van de hoogste klassen van het Middelbaar Onderwijs bekend wordt verondersteld. In het woord vooraf van de Hoofdredacteur wordt erop gewezen dat één der diploma's HAVO, VWO of HBO voor deelneming aan het examen vereist wordt, nog met de additionele bepaling dat voor wiskunde een voldoende cijfer moet staan.

Degenen die langs geheel andere weg tot de informatica zijn gekomen, zien aldus de toegang tot „FORTRAN” geblokkeerd, tenzij ze tevoren het examen in module W.0 (HAVO-wiskunde) met succes hebben afgelegd.

Over het boek zelf niets dan goeds, hetgeen overigens wel verwacht mocht worden met zoveel beroemde namen op de titelpagina en met zoveel kundige bewerkers en adviseurs die de aangepaste Nederlandse versie tot stand hebben gebracht. Het is altijd bijzonder plezierig dat een boek behalve theorie en voorbeelden ook opgaven bevat. „FORTRAN” is er rijkelijk van voorzien. Ik vond het echter jammer dat het

boek geen extra-aanhangsel bevat, waarin deze opgaven zijn uitgewerkt, hetgeen zeer stimulerend werkt voor de zelfstudie.

Het boek bevat vier aanhangsels, het eerste over conventies betreffende programmastroomschema's, het tweede over algemene vormen van opdrachten in FORTRAN (bijzonder handig voor degenen die oude kennis snel willen ophalen), het derde over Watfor-compileerprogramma's (geeft enige indruk van het mysterieuze werk dat de computer verricht bij het vertalen van een FORTRAN-programma in het eigen machine-programma) en als laatste een aanhangsel dat andere literatuur over FORTRAN IV vermeldt.

De toevoeging van de Romeinse vier wijst erop dat (ook) FORTRAN een ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt. Echter zou het mij wel interesseren (en anderen wellicht ook) wat de karakteristieke verschillen zijn tussen de opeenvolgende FORTRAN-concepties, zeer in het bijzonder tussen FORTRAN II dat lang heeft standgehouden en het thans gebruikelijke FORTRAN IV.

Dat de oorsprong van het boek in een Engelstalig land ligt, blijkt het duidelijkst uit de programmastroomschema's, waar i.p.v. het ons bekende J - N (Ja - Nee) het Engelse T - F (true - false) zijn intree doet.

Op bladz. 61 worden de voorschriften voor de rekenvolgorde gegeven, waarbij o.a. het voorschrift voor vermenigvuldigen en delen geldt dat de bewerkingen in volgorde van links naar rechts worden verricht. Het ware misschien te vermelden dat deze FORTRAN-regel afwijkt van de regel die in de Wiskunde geldt. Daarbij gaat vermenigvuldigen altijd voor delen. Zo geeft wiskundig gesproken de uitdrukking $100 : 5 \times 10$ de uitkomst 2, terwijl volgens de FORTRAN regel de uitkomst 200 wordt.

Overigens is FORTRAN geknipt juist voor toepassingen in de wiskunde, uitgezonderd voor die op heel hoog niveau.

De reeds vermelde hoofdstukken 7 en 8 over wiskundige toepassingen doen dan ook de waarde van FORTRAN duidelijk uitkomen. Gaarne had ik gezien dat daaraan nog was toegevoegd de Newton-methode voor de benadering van wortels van een vergelijking, welke een fraaie illustratie biedt voor bepaalde FORTRAN-opdrachten.

Mijn algemene indruk: een voortreffelijk boek met een heldere betoogtrant en een overvloed aan instructief materiaal.

Dr. A. J. Bindenga

HET VRIJE BEROEP VAN ACCOUNTANT

Uitgever: Samsom, Alphen a.d. Rijn - Brussel
1973

500 pagina's w.v. appendices ± 100 pagina's.
Prijs: f 57,50.

door G. W. Eveleens

Doel

De auteur heeft zich met de studie die is voorafgegaan aan het schrijven van dit boek ten doel gesteld het analyseren van een aantal ontwikkelingen in het beroep van accountant en het verschaffen van enige uitgangspunten voor de organisatie van dat beroep. De aandacht wordt daarbij gericht op twee punten, nl. aan welke behoeften van de maatschappij beantwoordt het accountantsberoep, resp. zou het kunnen beantwoorden en op welke wijze worden de beroepsactiviteiten bedreven resp. zouden zij kunnen worden bedreven.

Wijze van behandeling en inhoud van het boek

De probleemstelling kan worden samengevat in een viertal vragen:

- 1 Wat is de inhoud van het begrip vrij beroep en in hoeverre oefenen ontwikkelingen in de maatschappij hierop invloed uit?
- 2 Wat is de functie van het accountantsberoep en welke ontwikkelingen in deze functie zijn mogelijk?
- 3 Op welke wijze vindt de vervulling van de functie van het accountantsberoep plaats?
- 4 Wat zijn de consequenties voor de functievervulling als gevolg van de ad 1 en ad 2 genoemde ontwikkelingen?

Vraag 1 komt aan de orde in de hoofdstukken II en III.

In hoofdstuk II wordt een begrenzing van het begrip vrij beroep uitgewerkt. De „vrijheid” van een beroep kan worden opgevat als een economisch-juridische vrijheid dan wel een professionele vrijheid. Na een korte sociologische verkenning worden de kenmerken van de vrije beroepsbeoefenaar geformuleerd, waarna aandacht wordt geschonken aan bepaalde ontwikkelingtendensen in de maatschappij en binnen het vrije beroep. De mogelijke invloed van deze tendensen op de inhoud van het vrije beroep wordt vervolgens beschreven.

Na opsomming van mogelijke ontwikkelingen

in het vrije beroep wordt in hoofdstuk III getracht te onderzoeken of de ontwikkelingen ook werkelijk optreden. De gegevens hiervoor werden verkregen uit een empirisch onderzoek onder een aantal verenigingen van vrije beroepsbeoefenaren. In het bijzonder wordt ingegaan op de uitoefening van het beroep in samenwerkingsverband en op een eventueel bedrijfsmatig karakter van dergelijke samenwerkingen.

In de hoofdstukken IV en V wordt getracht een antwoord te vinden op *vraag 2*. Hoofdstuk IV brengt ons bij het specifieke onderwerp van deze studie, het openbaar accountantsberoep. Het ontstaan en de ontwikkeling van de functie van de accountant worden geanalyseerd. Na een uitvoerige historische schets wordt getracht een grondslag voor de accountantsfunctie te formuleren, welke in internationaal opzicht kan worden gehanteerd. Tevens komt de vorm van beroepsuitoefening in samenwerkingsverbanden aan de orde.

In hoofdstuk V wordt op basis van de in het vorige hoofdstuk gegeven functie een mogelijke toekomst voor de openbare accountant verkend. In tegenstelling tot hoofdstuk IV heeft de in hoofdstuk V behandelde problematiek een enigszins speculatief karakter.

De derde vraag brengt ons bij hoofdstuk VI.

In hoofdstuk VI wordt ingegaan op het besturen en organiseren van accountantskantoren, zoals dit zich in grote eenheden thans manifesteert. In dit hoofdstuk wordt tevens de band aangegeven tussen de organisatie van het accountantskantoor en algemeen organisatorische principes. Enkele ideeën van een aantal organisatiekundigen zijn hiertoe als uitgangspunt van de beschouwingen genomen.

Hoofdstuk VII behandelt de *vierde vraag* en heeft daardoor een concluderend karakter. Hoofdstuk VII geeft enige uitgangspunten voor een wijziging in de organisatie van het beroep. Primair staat de consequentie voor de functievervulling van ontwikkelingen in de inhoud van de functie. Eerst wordt hiertoe nagegaan in hoeverre ook het accountantsberoep de ontwikkelingen binnen het vrije beroep in het algemeen heeft ondergaan. Daarna wordt op grond van de mogelijke ontwikkeling van de accountantsfunctie zelf getracht aan te geven, hoe de bij een dergelijke ontwikkeling behorende werkzaamheden op zo doelmatig mogelijke wijze zouden kunnen worden georganiseerd.

Tenslotte bevat hoofdstuk VIII een overzicht van de bereikte conclusies en een samenvatting.

De specifieke en algemene literatuurverwijzingen alsmede de voorbeelden van de bij de studie gehanteerde vragenlijsten zijn als appendices opgenomen. Eveneens zijn opgenomen een Engelse samenvatting en een zakenregister.

Evaluatie

Bij het lezen van de inhoudsbeschrijving komt reeds de indruk naar voren dat de schrijver niets te raden heeft willen overlaten m.a.w. de behandeling van de stof is diepgaand, methodisch en uitgebreid. Een dergelijke wijze van behandeling heeft zowel voor- als nadelen; op een aantal lezers zal een en ander als te uitgebreid overkomen.

Laat ik om misverstanden te voorkomen vooropstellen dat de positieve kanten duidelijk overwegend zijn. Het lezen van dit, ik zou het willen noemen, standaardwerk is aan te raden voor iedereen die is geïnteresseerd in het beroep en de activiteiten van de accountant. De lezer zal echter bij zichzelf enige weerstand moeten overwinnen om door de algemene en beschouwende hoofdstukken II en III heen te komen.

Ik wil naast het meer algemene oordeel nog enkele specifieke punten noemen:

— Belangrijk is de conclusie waartoe de auteur komt in hoofdstuk IV m.b.t. de grondslag voor de huidige functie van de accountant. Zijn conclusie is dat de functie van de accountant is het geven van oordelen waaraan behoefte bestaat en wel op het terrein waarop hij deskundig is. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn hierbij de twee noodzakelijke peilers. De behoefte van het maatschappelijk verkeer is een van de waarborgen voor een juiste functievervulling; Bindenga noemt het „een stok achter de deur”.

Zo de conclusie van de auteur juist is, zouden naar zijn mening drie belangrijke voordelen zijn verkregen:

- Het verdwijnen van het verschil tussen de Nederlandse grondslag (de leer van het gewekte vertrouwen) en de internationale.
- Een sluitende verklaring historisch gezien.
- Het verdwijnen van het wat verwarrende beeld dat de leer van het gewekte vertrouwen soms oproept. Gedoeld wordt hierbij op enkele interpretaties van die leer, waarbij wordt gesteld dat het maatschappelijk verkeer eigenlijk de opdrachtgever is en diegene aan wie de accountant verantwoordelijk is.

Het is hier niet de plaats om te gaan discussiëren over de conclusies van de auteur; het lijkt mij echter van groot belang dat een dergelijke

discussie in vakkringen gaat plaatsvinden.

— Eveneens belangrijk v.w.b. de toekomstige ontwikkelingen is de tendens van de toenemende codificatie t.a.v. de jaarverslaggeving en t.a.v. de grondslagen van waarde en winst; deze tendens is er zowel nationaal als internationaal. Als consequenties van deze tendens ziet de auteur een verschralling van „oordeelaar” tot „constateerder” met zelfs de kans van het toevallen van de functie aan de overheid.

— De auteur acht een verbreding van het werkterrein, mede in relatie tot de bovengenoemde tendens noodzakelijk en, naar zijn mening, beantwoordend aan een maatschappelijke behoefte. De verbreding ziet hij op twee punten, t.w.:

- aansluiten bij de verbreding van het object van accounting in de richting van socio-economic accounting, human-resource accounting en future financial accounting;
- geven van oordelen omtrent de doelmatigheid van de (werking van de) organisatie.

— Een sterk onderdeel van het boek is naar mijn mening hoofdstuk VI, handelende over de organisatie van accountantskantoren. Uit de vergelijking met de Amerikaanse kantoren valt nog wel wat te leren. In de eerste plaats worden bepaalde organisatorische principes strakker en consequenter gehanteerd, hetgeen tot grotere duidelijkheid in de organisatie leidt. Verder valt bij de vergelijking op een duidelijk hoger percentage uren dat bij de Amerikaanse kantoren wordt besteed aan de leiding en aan de vorming en training ten behoeve van het bereiken van in de gehele organisatie toegepaste firm-standards. Aangenomen dat de rentabiliteit van de Amerikaanse kantoren niet ongunstiger is dan die van de Nederlandse, betekent het voorgaande dat goede leiding en goede en consequent toegepaste werkmethodieken kunnen leiden tot een gunstige produktiviteit. Immers de relatief hogere uurtarieven zijn kennelijk aanvaardbaar door een dienovereenkomstig hogere prestatie per uur.

— Minder sterk zijn de gedeelten van het boek handelende over organisatie-advieswerk. De stelling van de auteur dat adviseren in wezen niets anders is dan oordelen zou ik niet willen onderschrijven. Het gaat uit van een te simpele en reeds enige tijd achterhaalde gedachte omtrent de wijze van werken van een organisatie-adviseur. Organisatie-adviseurs zijn niet zonder reden huiverig om „organisatie-audits” uit te voeren; het alleen maar „oordelen” wat in dergelijke opdrachten opgesloten ligt en het oordeel in brede kring bekendmaken, is naar hun

mening verstorend voor een goede relatie met de geadviseerde.

— In hoofdstuk VII wordt nagegaan wat de invloed zou kunnen zijn van de ontwikkelingen m.b.t. het werkterrein op de organisatie van het beroep. De schets van de organisatie van een groot dienstverlenend „oordeels-bedrijf” is interessant en heeft m.i. niet alleen betekenis voor de toekomst. De bemanning van een dergelijk bedrijf bestaat uiteraard niet alleen uit accountants; naast „financiële controleurs” zullen we kunnen aantreffen bedrijfstakspecialisten, marketing-deskundigen, econometristen, management-deskundigen, psychologen, sociologen, andragogen, juristen, belasting-specialisten, informatie-deskundigen en tenslotte niet te vergeten generalisten. Gezien de onzekerheid die nu eenmaal inhaerent is aan het kijken in de

toekomst, vind ik de uitwerking van een en ander te diepgaand. Wat enige verwondering wekt is dat ondanks de uitgebreide behandeling, de invloed van de verwachte ontwikkelingen op de vereniging van beroeps- (of diploma-)genoten niet aan de orde is gesteld.

Samenvattend kan worden gesteld dat het boek „Het vrije beroep van accountant” waard is om gelezen te worden; de materie wordt zeer systematisch behandeld, de studie levert een aantal interessante conclusies op die zeker stof geven voor verdere discussie. De indeling van het boek en vooral ook de samenvattingen per hoofdstuk maken het eenvoudig mogelijk om naast het lezen van het gehele boek te volstaan met het lezen van die hoofdstukken die iemands bijzondere interesse hebben.